

ASIENTOS COROLÓGICOS FBIGA, 2015-2017

Rubén Pino Pérez¹ & Juan José Pino Pérez²

¹ Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain.

² Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

(Recibido el 1 de marzo de 2018 aceptado el 10 de junio de 2018)

Resumen

Se presenta una relación de táxones correspondientes a pliegos introducidos en el herbario FBIGA por los autores el trienio 2015-2017. Además de la información disponible en la etiqueta del pliego, se añaden en algunos casos, comentarios sobre aspectos morfológicos, corológicos o de conservación.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario FBIGA, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract

We present the list of taxa from the herbaria sheets FBIGA introduced by the authors during the years 2015-2017. In addition to the information available on the label of the sheet, adding in some cases, morphological, chorological or conservation comments.

Key words: Vascular Flora, Herbaria FBIGA, Herbaria LOU, Corology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCION

En la línea de anteriores trabajos sobre corología de la flora vascular, damos cuenta ahora de los datos de algunos pliegos preparados por los autores en el herbario FBIGA durante el trienio 2015-2017, independientemente de su fecha de herborización. En algunos casos, se incluyen comentarios que pudieran aportar información adicional sobre el taxón correspondiente.

Estos pliegos proceden del Herbario de flora vascular de la Asociación BIGA, (FBIGA), inscrito en el Registro de colecciones, proyectos y bases de datos de biodiversidad en España de la organización intergubernamental The Global Biodiversity Information Facility. Los datos procedentes de esos pliegos estarán posteriormente disponibles tanto en el nodo español de GBIF, <http://www.gbif.es/> como en el sitio <http://www.gbif.org/>

También lo estarán en la plataforma GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT) <http://www.gbif.es:8080/ipt/>

Los testimonios que conforman el herbario FBIGA, son depositados posteriormente en el herbario LOU (Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Pontevedra) para facilitar su consultar por otros investigadores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético, aunque en el apartado de citas, se enumeran alfabéticamente por familias.

En cuanto a la nomenclatura seguimos también como en anteriores ocasiones a *Flora iberica*, CASTROVIEJO (coord.)

(1986-2015) en lo publicado hasta el momento y en *Flora Europaea*, TUTIN *et al.* (eds.) (1964-1980) para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos posteriores. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL (1992) en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta y que puede consultarse en <https://www.xunta.gal/nomenclator>. Cuando son utilizadas, las abreviaturas de las provincias siguen a lo establecido en *Flora iberica*.

Los datos de las etiquetas incluyen el número de identificación del pliego en formato alfanumérico, y en código de barras (IDAH39M code 39 Barcode). También se incluye el número de identificación del pliego en el herbario LOU que coincide deliberadamente con el de FBIGA. A continuación, se señala el nombre que se considera correcto para el taxón y la familia a la que pertenece. Tras ello, se indica el país, provincia, municipio, lugar, georreferencia en cuadrículas UTM, habitualmente con una precisión de 1 × 1 m, altitud en metros, ecología, la consideración del estatus local del taxón, fecha de recolección, legatarios y observaciones diversas sobre la planta o la recolección.

Sobre la forma de georreferenciación, utilizamos el sistema MGRS (Military Grid Reference System), Datum ETRS89, con la mayor precisión que podemos obtener, para minimizar los errores en su utilización posterior en aplicaciones GIS, por la transformación de unidades de superficie en puntos virtuales.

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 72 localidades de 30 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, así como recolecciones incidentales en Segovia, Zamora, Beira Litoral y Estremadura (Fig 1).

¹ Autor para correspondencia: ruben.pino.perez@gmail.com

LOCALIDADES (70)

A Cenza, A Boca de Busticovo; A Coutada; A Oura; Alto de Zamarra; As Eiras; As Lombas; As Pezoas; Atalaya de Monterrei; Bahía, playa del Medio; Beluso, Alto de Borradi-
llo; Bembrive, San Cibrán; Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador; Cádavos, O Erbedo; O Trogal; Cal-
delas de Tui; Caldesiños; Cantera; Casaio, Fonte da Cova; Castillo de Monterrei; Castromil; Os Campos; playa de Beluso; Corzáns; Darbo, alto de Darbo; Eucaliptal de Massó; Feces de Cima, As Malladas; Feces de Cima, San-
dín; Fontefría; Fontefría, Alto da Veiguiña; Gándaras de Budiño; Guimarei, Covas; Hío, Donón, Cabo-Home; Hío, Donón, Cabo Pequeño; Hío, Donón, playa de Melide; Hío, Viño; Infesta, Guimarei, Covas; Isla Vionta; Las Raposei-
ras; Lourizán; Moimenta, Fonte; Montefurado; Montaña Areamilla; O Hío, Donón, inicio del camino a Cabo Home; O Hío, Donón, Playa de Melide; Os Meiriños; Penelas; Playa de Chanteiro; Playa de Quiaios; Ponte, A Porqueira, valle del Xares; Ponte, As Vereas, valle del Xares; Ponte, O Pon-
tón das Olgas; Ponte, O Pontón, valle del Xares; Ponte, Pontón das Olgas, valle del Xares; Ponte, Pontón Pena Pausa; *prope* Ponte; pr. Antas, San Xoán; pr. Ribadavia; Praia da Almagreira; Praia de Peniche de Cima; Praia do Portinho da Areia do Norte; Prexigueiro; *prope* Cangas, O Forte; *prope* Pontevedra; Rebordondo; Romariz, O Cotoño; Santa Mariña de Castro de Amarante, Frádegas; Sierra de Trevinca, Alto do Campo; Sierra de Trevinca, La Cabrita; Sierra Poniente; Xidoiro.

MUNICIPIOS (30)

A Mezquita; A Veiga; O Porriño; Quiaios; Peniche; Tui; A Cañiza; Ribeira; Pontevedra; Cangas; Verín; Carballeda de Valdeorras; Monterrei; Vilariño de Conso; Viana do Bolo; Quiroga; Quintanilla de Urz; El Espinar; O Rosal; Bueu; Ares; Oímbra; Antas de Ulla; Agolada; Illa de Arousa; Vigo; Ribadavia; Cualedro; Salvaterra de Miño; Porto.

PROVINCIAS (8)

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña [C] (32, 9,73 %); Beira Litoral [BL] (9, 2,74 %); Estremadura [E] (21, 6,38 %); Lugo [Lu] (4, 1,22 %); Ourense [Or] (173, 52,58 %); Pontevedra [Po] (83, 25,23 %); Segovia [Sg] (5, 1,52 %) y Zamora [Za] (2, 0,61 %).

FAMILIAS (57) – GÉNEROS (153)

Alismataceae: *Alisma*.
Amaryllidaceae: *Narcissus*, *Pancreatium*.
Araceae: *Arisarum*, *Arum*.
Aristolochiaceae: *Aristolochia*.
Asclepiadaceae: *Araujia*.
Aspleniaceae: *Asplenium*.
Boraginaceae: *Echium*, *Myosotis*, *Omphalodes*.
Campanulaceae: *Campanula*, *Jasione*.
Caprifoliaceae: *Sambucus*.
Caryophyllaceae: *Cerastium*, *Dianthus*, *Herniaria*, *Lych-
nis*, *Paronychia*, *Scleranthus*, *Silene*, *Spergula*, *Spergu-
laria*, *Stellaria*.
Chenopodiaceae: *Beta*.
Cistaceae: *Cistus*, *Halimium*, *Tuberaria*.
Compositae: *Achillea*, *Andryala*, *Anthemis*, *Arnoseris*,
Bellis, *Calendula*, *Centaurea*, *Chamaemelum*, *Filago*,
Gnaphalium, *Helichrysum*, *Leontodon*, *Leucanthemum*,

Leuzea, *Logfia*, *Santolina*, *Senecio*, *Solidago*, *Tanace-
tum*, *Tolpis*.
Crassulaceae: *Crassula*, *Sedum*.
Cruciferae: *Biscutella*, *Cardamine*, *Cochlearia*, *Diplotaxis*,
Erysimum, *Lepidium*, *Teesdalia*.
Cupressaceae: *Juniperus*.
Cyperaceae: *Cyperus*, *Eriophorum*, *Isolepis*, *Schoenus*.
Dipsacaceae: *Knautia*, *Scabiosa*.
Equisetaceae: *Equisetum*.
Ericaceae: *Erica*.
Euphorbiaceae: *Mercurialis*.
Frankeniaceae: *Frankenia*.
Gentianaceae: *Centaurium*.
Geraniaceae: *Erodium*, *Erophila*, *Geranium*, *Pelargonium*.
Gramineae: *Anthoxanthum*, *Briza*, *Chaetopogon*, *Cynosu-
rus*, *Koeleria*.
Guttiferae: *Hypericum*.
Iridaceae: *Crocus*, *Romulea*.
Juncaceae: *Luzula*.
Labiatae: *Ajuga*, *Lavandula*, *Melittis*, *Misopates*, *Stachys*,
Thymus.
Leguminosae: *Anthyllis*, *Cytisus*, *Echinospartum*, *Genista*,
Lathyrus, *Lotus*, *Lupinus*, *Medicago*, *Ononis*, *Orni-
thopus*, *Scorpiurus*, *Trifolium*, *Ulex*, *Vicia*.
Liliaceae: *Erythronium*, *Ornithogalum*, *Paradisea*,
Polygonatum.
Malvaceae: *Lavatera*, *Malva*.
Onagraceae: *Epilobium*, *Oenothera*.
Orchidaceae: *Dactylorhiza*, *Orchis*.
Orobanchaceae: *Orobanche*.
Papaveraceae: *Glaucium*.
Pittosporaceae: *Pittosporum*.
Plantaginaceae: *Plantago*.
Plumbaginaceae: *Armeria*, *Limonium*.
Polygalaceae: *Polygala*.
Polygonaceae: *Rumex*.
Primulaceae: *Anagallis*.
Ranunculaceae: *Anemone*, *Delphinium*, *Ranunculus*.
Rosaceae: *Potentilla*.
Rubiaceae: *Cruciata*, *Sherardia*.
Salicaceae: *Salix*.
Santalaceae: *Osyris*.
Saxifragaceae: *Saxifraga*.
Scrophulariaceae: *Anarrhinum*, *Antirrhinum*, *Linaria*,
Melampyrum, *Pedicularis*, *Rhinanthus*, *Scrophularia*,
Veronica.
Smilacaceae: *Smilax*.
Solanaceae: *Physalis*.
Umbelliferae: *Carum*, *Conium*, *Conopodium*, *Eryngium*,
Ferulago, *Thapsia*.
Urticaceae: *Urtica*.
Valerianaceae: *Centranthus*, *Valeriana*, *Valerianella*.
Verbenaceae: *Verbena*.
Violaceae: *Viola*.
Zygophyllaceae: *Tribulus*.

TÁXONES (232)

Achillea millefolium L.
Achillea ptarmica L.
Ajuga reptans L.
Alisma plantago-aquatica L.
Anagallis monelli L.
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Anarrhinum durimimum (Brot.) Pers.
Andryala integrifolia L.
Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

- Anthemis arvensis* L.
Anthoxanthum amarum Brot.
Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen
Antirrhinum cirrhergerum (Welw. ex Ficalho) Rothm.
Araujia sericifera Brot.
Arisarum simorrhinum Durieu
Aristolochia paucinervis Pomel
Armeria duriaei Boiss.
Armeria pubigera (Desf.) Boiss.
Armeria transmontana (Samp.) Lawr.
Armeria welwitschii Boiss.
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte
Arum italicum Mill. subsp. *italicum*
Asplenium marinum L.
Bellis perennis L.
Beta maritima L.
Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg
Briza maxima L.
Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman
Campanula herminii Hoffmanns. & Link
Campanula medium L.
Campanula rapunculus L.
Cardamine hirsuta L.
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
Centaurea langei Nyman subsp. *langei*
Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*
Centaurea ornata Willd.
Centaurea polyacantha Willd.
Centaureum grandiflorum (Pers.) Ronniger subsp. *grandiflorum*
Centaureum grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante
Centranthus calcitrapae (L.) Dufur.
Cerastium diffusum Pers.
Chaetopogon fasciculatus subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M. Laínz
Chamaemelum nobile (L.) All.
Cistus salviifolius L.
Cochlearia danica L.
Conium maculatum L.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Crassula tillaea Lest.-Garl.
Crocus serotinus Salisb.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus capitatus Vand.
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.
Dianthus armeria L. subsp. *armeria*
Dianthus deltooides L. subsp. *deltooides*
Dianthus langeanus Willk.
Dianthus loricifolius subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz
Diplotaxis catholica (L.) DC.
Echinopartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho
Echium lusitanicum L.
Echium rosulatum Lange
Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid & Gams
Epilobium angustifolium L.
Equisetum palustre L.
Erica arborea L.
Erica arborea L.
Erica tetralix L.
Eriophorum angustifolium Honck.
Erodium botrys (Cav.) Bertol.
Erodium cicutarium subsp. *bipinnatum* Tourlet
Erophila verna (L.) Chevall.
Eryngium campestre L.
Eryngium tenue Lam.
Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay
Erythronium dens-canis L.
Ferulago capillaris (Spreng.) Cout.
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany
Frankenia laevis L.
Genista ancistrocarpa Spach
Genista florida L.
Genista hystrix Lange
Genista obtusiramea Spach
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L.
Geranium rotundifolium var. *albiflorum* R.Pino & J.J. Pino
Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz
Glaucium flavum Crantz
Gnaphalium luteo-album L.
Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Herniaria ciliolata Melderis
Herniaria glabra L.
Hypericum humifusum L.
Hypericum linariifolium Vahl
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.
Jasione montana L.
Juniperus phoenicea subsp. *turbinata* (Guss.) Nyman
Knautia nevadensis (Szabó) Szabó
Koeleria glauca (Schrad.) DC.
Lathyrus latifolius L.
Lavandula pedunculata (Miller) Cav.
Lavatera arborea L.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat
Lepidium heterophyllum Benth.
Lepidium heterophyllum Benth.
Leucanthemum vulgare Lam.
Leuzea conifera (L.) DC.
Limonium multiflorum Erben
Limonium nydeggeri Erben
Limonium virgatum (Willd.) Fourr.
Linaria elegans Cav.
Linaria polygalaefolia Hoffmgg. & Link
Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria spartea (L.) Willd.
Linaria supina (L.) Chaz.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
Lotus corniculatus L. subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & J. Vigo
Lotus creticus L.
Lotus glaber Mill.
Lotus hispidus DC.
Lupinus angustifolius L. subsp. *angustifolius*
Lupinus gredensis Gand.
Lupinus luteus L.
Luzula campestris (L.) DC.

Luzula lactea (Link) E. Mey.
Lychnis coronaria (L.) Desf.
Lychnis flos-cuculi L. subsp. *flos-cuculi*
Malva neglecta Wallr.
Malva parviflora L.
Malva sylvestris L.
Malva tournefortiana L.
Medicago polymorpha L.
Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens
Melittis melissophyllum L. subsp. *melissophyllum*
Mercurialis ambigua L. fil.
Misopates orontium (L.) Raf.
Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*
Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*
Oenothera stricta Link subsp. *stricta*
Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link
Ononis ramosissima Desf.
Orchis coriophora L.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithopus compressus L.
Orobanche minor Sm.
Osyris alba L.
Pancremium maritimum L.
Paradisea lusitanica (Cout.) Samp.
Paronychia argentea Lam.
Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*
Pelargonium vitifolium (L.) L'Hér.
Physalis peruviana L.
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton
Plantago coronopus L. subsp. *coronopus*
Plantago holosteum Scop.
Polygala microphylla L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Ranunculus longipes Cutanda
Ranunculus ololeucos var. *ololeucos* J. Lloyd
Ranunculus parviflorus L.
Ranunculus peltatus Schrank subsp. *peltatus*
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. var. *penicillatus*
Rhinanthus minor L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Romulea clusiana (Lange) Nyman
Rumex bucephalophorus subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil.
Rumex induratus Boiss. & Reut.
Salix salviifolia Brot.
Sambucus nigra L.
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
Saxifraga granulata L.
Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria*
Schoenus nigricans L.
Scleranthus annuus L. subsp. *annuus*
Scorpiurus sulcatus L.
Scrophularia canina L.
Sedum album L. subsp. *album*
Sedum arenarium Brot.
Sedum forsterianum Sm.
Senecio gallicus Chaix
Sherardia arvensis L.
Silene nutans L. subsp. *nutans*
Silene scabriflora Brot. subsp. *scabriflora*
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*
Smilax aspera L.
Solidago virgaurea L.

Spergula arvensis L.
Spergula pentandra L.
Spergularia purpurea (Pers.) G. Don
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl
Stachys officinalis (L.) Trevis.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria holostea L.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Tanacetum vulgare L.
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.
Thapsia villosa L. subsp. *villosa*
Thymus caespititius Brot.
Thymus mastichina L. subsp. *mastichina*
Thymus pulegioides L.
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Tribulus terrestris L.
Trifolium arvense L.
Trifolium arvense L. var. *arvense*
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium subterraneum L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Ulex minor Roth
Urtica membranacea Poir.
Valeriana officinalis L. subsp. *officinalis*
Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*
Verbenia bonariensis L.
Veronica arvensis L.
Vicia angustifolia L.
Vicia benghalensis L.
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Viola bubanii Timb.-Lagr.
Viola kitaibeliana Schult.
Viola riviniana Rchb.

CITAS (329)

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L.

-España: Pontevedra, O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3040062370, 30 m, 12/04/2003, en zonas húmedas, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38216 (LOU 38216).

AMARYLLIDACEAE

Narcissus bulbocodium L. subsp. *bulbocodium*

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, Alto da Veiguiña, 29TNG5618574657, 803 m, 09/04/2003, en prados con *Ulex*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38266 (LOU 38266).

Narcissus cyclamineus DC.

-España: Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6835278303, 98 m, 15/03/2003, en ripisilva del río Cerves, localmente abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38291 (LOU 38291).

Narcissus triandrus L. subsp. *triandrus*

-España: Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG6962881439, 155 m, 15/03/2003, en taludes, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38292 (LOU 38292).

Pancremium maritimum L.

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1111078013, 10 m, 21/02/2016, en dunas secun-

darias, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55621 (LOU 55621).

ARACEAE

Arisarum simorrhinum Durieu

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1111078013, 10 m, 21/02/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55620 (LOU 55620).

Arum italicum Mill. subsp. *italicum*

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1111078013, 10 m, 21/02/2016, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55619 (LOU 55619).

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia paucinervis Pomel

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3549635773, 480 m, 16/05/2017, en zonas adyacentes a cultivos de vid, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55656 (LOU 55656).

ASCLEPIADACEAE

Araujia sericifera Brot.

-España: Pontevedra, Pontevedra, prope Pontevedra, 29TNG2887397147, 5 m, 24/06/2017, en borde de jardín, sobre un muro, escasa, *J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55743 (LOU 55743).

ASPLENIACEAE

Asplenium marinum L.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9945705224, 10 m, 18/02/2017, en grietas de roquedos sobre el litoral, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55638 (LOU 55638).

BORAGINACEAE

Echium lusitanicum L.

-España: Ourense, A Mezquita, Os Meiriños, 29TPG6112253685, 980 m, 04/06/2017, en prados algo encharcados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55675 (LOU 55675).

Echium rosulatum Lange

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55690 (LOU 55690).

-España: Pontevedra, Bueu, Beluso, Alto de Borrado, 29TNG1604683893, 119 m, 21/10/2017, en zonas nitrificadas en borde de eucaliptal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55797 (LOU 55797).

Echium vulgare subsp. *pustulatum* (Sm.) E. Schmid & Gams

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521068220, 656 m, 26/06/2015, en terrazas aluviales, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55557 (LOU 55557).

Myosotis discolor Pers. subsp. *discolor*

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38239 (LOU 38239).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38252 (LOU 38252).

Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55700 (LOU 55700).

CAMPANULACEAE

Campanula herminii Hoffmanns. & Link

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, 29TPG8639187711, 1764 m, 07/10/2017, en prados alpinos, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55745 (LOU 55745).

Campanula medium L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, prope Ponte, 29TPG7396379775, 1125 m, 10/06/2017, al pie de una casa, sobre cemento, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55734 (LOU 55734).

Campanula rapunculus L.

-España: Ourense, A Mezquita, prope Castromil, 29TPG6721552557, 1020 m, 04/06/2017, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55706 (LOU 55706).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55721 (LOU 55721).

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, As Malladas, 29TPG3312433612, 430 m, 16/05/2017, en borde de prados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55655 (LOU 55655).

Jasione montana L.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55691 (LOU 55691).

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra L.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55687 (LOU 55687).

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium diffusum Pers.

-España: Pontevedra, Cangas, Bahía, playa del Medio, 29TNG1706177210, 3 m, 02/03/2003, en prados del litoral, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38269 (LOU 38269).

Dianthus armeria L. subsp. *armeria*

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55589 (LOU 55589).

Dianthus deltoides L. subsp. *deltoides*

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7447479992, 1140 m, 27/06/2015, en borde de pastos de siega, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55561 (LOU 55561).

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, 29TPG8639187711, 1764 m, 07/10/2017, en prados alpinos, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55746 (LOU 55746).

Dianthus langeanus Willk.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55692 (LOU 55692).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7478580110, 1160 m, 27/06/2015, en grietas de roquedos, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55570 (LOU 55570).

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada, 29TPG4618172666, 1300 m, 11/07/2015, en roquedos de monte bajo, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55602 (LOU 55602).

Dianthus laricifolius subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38231 (LOU 38231).

Herniaria ciliolata Melderis

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7641980124, 1190 m, 10/06/2017, en taludes sobre la base de muros, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55711 (LOU 55711).

Herniaria glabra L.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9965405038, 8 m, 18/02/2017, en dunas secundarias con poca cobertura vegetal, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55640 (LOU 55640).

Lychnis coronaria (L.) Desf.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón Pena Pausa, valle del Xares, 29TPG7399579689, 1120 m, 27/06/2015, en bordes de prados de siega, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55583 (LOU 55583).

Lychnis flos-cuculi L. subsp. *flos-cuculi*

-España: A Coruña, Ares, As Pezoas, 29TNJ6324208461, 15 m, 16/05/2015, prados encharcados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55524 (LOU 55524).

Paronychia argentea Lam.

-España: Pontevedra, O Rosal, As Eiras, 29TNG1731840905, 6 m, 12/04/2003, prados sobre el río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38209 (LOU 38209).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38249 (LOU 38249).

Scleranthus annuus L. subsp. *annuus*

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7473379980, 1150 m, 27/06/2015, en zonas

despejadas del camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55564 (LOU 55564).

Silene nutans L. subsp. *nutans*

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Viñó, 29TNG1348679677, 110 m, 07/05/2016, en talud rocoso, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55615 (LOU 55615).

Silene scabriflora Brot. subsp. *scabriflora*

-España: Ourense, A Mezquita, Os Meiriños, 29TPG6112253685, 980 m, 04/06/2017, en prados algo encharcados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55671 (LOU 55671).

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris*

-España: Ourense, Monterrei, Infesta, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en margen de camino sobre monte quemado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55757 (LOU 55757).

Spergula arvensis L.

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en suelos quemados recientemente, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55649 (LOU 55649).

Spergula pentandra L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7641980124, 1190 m, 10/06/2017, en taludes sobre la base de muros, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55714 (LOU 55714).

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38225 (LOU 38225).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38237 (LOU 38237).

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl

-España: Pontevedra, O Rosal, As Eiras, 29TNG1731840905, 6 m, 12/04/2003, prados sobre el río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38213 (LOU 38213).

Stellaria alsine Grimm

-España: A Coruña, Ares, As Pezoas, 29TNJ6324208461, 15 m, 16/05/2015, prados encharcados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55522 (LOU 55522).

Stellaria holostea L.

-España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 29TNG4385962541, 60 m, 05/04/2003, en borde prados de siega, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38273 (LOU 38273).

CHENOPODIACEAE

Beta maritima L.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9969004915, 5 m, 18/02/2017, en dunas primarias, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55637 (LOU 55637).

CISTACEAE

Cistus salviifolius L.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38262 (LOU 38262).

Halimium lasianthum subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter

-España: Ourense, A Mezquita, Os Meiriños, 29TPG6112253685, 980 m, 04/06/2017, en prados algo encharcados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55674 (LOU 55674).

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55694 (LOU 55694).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, prope Ponte, 29TPG7375279757, 1115 m, 10/06/2017, en laderas expuestas al S, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55736 (LOU 55736).

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

-España: Ourense, A Mezquita, Os Meiriños, 29TPG6112253685, 980 m, 04/06/2017, en prados algo encharcados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55673 (LOU 55673).

COMPOSITAE

Achillea millefolium L.

-España: Ourense, A Mezquita, prope Castromil, 29TPG6721552557, 1020 m, 04/06/2017, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55703 (LOU 55703).

-España: Ourense, A Mezquita, prope Castromil, 29TPG6721552557, 1020 m, 04/06/2017, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55704 (LOU 55704).

Achillea ptarmica L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón, valle del Xares, 29TPG7538580139, 1170 m, 27/06/2015, en prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55575 (LOU 55575).

Andryala integrifolia L.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55696 (LOU 55696).

Anthemis arvensis L.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55677 (LOU 55677).

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55679 (LOU 55679).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7641980124, 1190 m, 10/06/2017, en taludes sobre la base de muros, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55713 (LOU 55713).

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas,

29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en suelos quemados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55646 (LOU 55646).

Bellis perennis L.

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, 29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38278 (LOU 38278).

Calendula suffruticosa subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55627 (LOU 55627).

Centaurea langei Nyman subsp. *langei*

-España: Ourense, Quiroga, Montefurado, 29TPG4702994882, 262 m, 07/10/2017, en cascajales de terrazas aluviales del río Sil, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55753 (LOU 55753).

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55592 (LOU 55592).

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeiras, 30TTM6415756024, 715 m, 25/07/2015, en viñedo abandonado, frecuente, *R. Pino Pérez & A. Pino García*, FBIGA 55608 (LOU 55608).

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55678 (LOU 55678).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón, valle del Xares, 29TPG7472479995, 1155 m, 27/06/2015, en taludes del camino, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55573 (LOU 55573).

Centaurea ornata Willd.

-España: Segovia, El Espinar, Alto de Zamorra, 30TUL9062811396, 1303 m, 25/07/2015, en borde de autopista, frecuente, *R. Pino Pérez & A. Pino García*, FBIGA 55609 (LOU 55609).

-España: Segovia, El Espinar, Alto de Zamorra, 30TUL9062811396, 1303 m, 25/07/2015, en el arcén de la autopista, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55763 (LOU 55763).

-España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeiras, 30TTM6415756024, 715 m, 25/07/2015, en viñedo abandonado, escasa, *R. Pino Pérez & A. Pino García*, FBIGA 55607 (LOU 55607).

Centaurea polyacantha Willd.

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0949051715, 10 m, 20/05/2017, en dunas terciarias removidas y nitrificadas, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55667 (LOU 55667).

Chamaemelum nobile (L.) All.

-España: Ourense, Monterrei, Infesta, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en margen de camino sobre monte quemado, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55758 (LOU 55758).

Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany

-España: Pontevedra, O Rosal, As Eiras, 29TNG1731840905, 6 m, 12/04/2003, prados sobre el río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38212 (LOU 38212).

Gnaphalium luteo-album L.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38253 (LOU 38253).

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt

-España: A Coruña, Ares, Playa de Chanteiro, 29TNJ5635710813, 7 m, 16/05/2015, en zonas de postduna, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55530 (LOU 55530).

Helichrysum stoechas (L.) Moench

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521068220, 656 m, 26/06/2015, en terrazas aluviales, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55585 (LOU 55585).

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en terrazas aluviales del río Xares, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55725 (LOU 55725).

Leucanthemum vulgare Lam.

-España: Lugo, Antas de Ulla, pr. Antas, San Xoán, 29TNH9116037552, 530 m, 30/05/2015, en prados de siega y pastizales, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55552 (LOU 55552).

Leuzea conifera (L.) DC.

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Biobra, Serra da Enciña da Lastra, Valdesalvador, 29TPH7505606669, 824 m, 07/10/2017, en calizas bajo *Quercus ilex* subsp. *rotundifolia*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55748 (LOU 55748).

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2848745607, 480 m, 06/06/2015, en zonas secas y soleadas entre *Quercus ilex*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55533 (LOU 55533).

Logfia minima (Sm.) Dumort.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7641980124, 1190 m, 10/06/2017, en prados abandonados tras un incendio, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55716 (LOU 55716).

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, A Porqueira, valle del Xares, 29TPG7493980333, 1200 m, 27/06/2015, en laderas inclinadas de orientación sur sobre bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55581 (LOU 55581).

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55595 (LOU 55595).

Senecio gallicus Chaix

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55630 (LOU 55630).

Solidago virgaurea L.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Boca de Busticovo, 29TPG4437175427, 1420 m, 11/07/2015, entre matorral de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55604 (LOU 55604).

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, A Porqueira, valle del Xares, 29TPG7493980333, 1200 m, 27/06/2015, en prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55580 (LOU 55580).

Tanacetum vulgare L.

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55593 (LOU 55593).

-España: Segovia, El Espinar, Alto de Zamarra, 30TUL9062811396, 1303 m, 25/07/2015, en margen de acequia, frecuente, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55766 (LOU 55766).

Tolpis barbata (L.) Gaertn.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, prope Ponte, 29TPG7375279757, 1115 m, 10/06/2017, en laderas expuestas al S, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55735 (LOU 55735).

CRASSULACEAE

Crassula tillaea Lest.-Garl.

-España: Pontevedra, O Rosal, As Eiras, 29TNG1731840905, 6 m, 12/04/2003, prados sobre el río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38205 (LOU 38205).

Sedum album L. subsp. *album*

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55682 (LOU 55682).

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521068220, 656 m, 26/06/2015, en terrazas aluviales, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55586 (LOU 55586).

Sedum arenarium Brot.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7641980124, 1190 m, 10/06/2017, en taludes sobre la base de muros, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55710 (LOU 55710).

Sedum forsterianum Sm.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en terrazas aluviales del río Xares, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55730 (LOU 55730).

CRUCIFERAE

Biscutella valentina var. *laevigata* (L.) Grau & Klingenberg

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38247 (LOU 38247).

Cardamine hirsuta L.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38224 (LOU 38224).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38227 (LOU 38227).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38238 (LOU 38238).

Cochlearia danica L.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en duna secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55632 (LOU 55632).

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959105263, 1 m, 18/02/2017, en la costa, al pie de una zona húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55633 (LOU 55633).

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9955905256, 1 m, 18/02/2017, en la costa, al pie de una zona húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55634 (LOU 55634).

Diploaxis catholica (L.) DC.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6709853315, 1090 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55702 (LOU 55702).

Erysimum linifolium (Pers.) J. Gay

-España: Pontevedra, Cangas, Darbo, alto de Darbo, 29TNG1574178908, 61 m, 20/05/2015, en talud rocoso de orientación SO, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55769 (LOU 55769).

-España: Pontevedra, Cangas, O Hío, Donón, inicio del camino a Cabo Home, 29TNG1148179663, 82 m, 20/05/2015, en roquedos sobre el acantilado, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55770 (LOU 55770).

Lepidium heterophyllum Benth.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38245 (LOU 38245).

-España: Ourense, Oímbra, Penelas, 29TPG2716137617, 370 m, 06/06/2015, en prados de siega de *Arrhenatherum*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55541 (LOU 55541).

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55681 (LOU 55681).

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría,

29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38286 (LOU 38286).

CUPRESSACEAE

Juniperus phoenicea subsp. *turbinata* (Guss.) Nyman

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55784 (LOU 55784).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55793 (LOU 55793).

CYPERACEAE

Cyperus capitatus Vand.

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0935652386, 7 m, 20/05/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55663 (LOU 55663).

Eriophorum angustifolium Honck.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada, 29TPG4618172666, 1300 m, 11/07/2015, en prados alpinos encharcados, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55605 (LOU 55605).

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.

-España: A Coruña, Ares, As Pezoas, 29TNJ6324208461, 15 m, 16/05/2015, prados encharcados, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55520 (LOU 55520).

Schoenus nigricans L.

-España: Pontevedra, O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3040062370, 30 m, 12/04/2003, en zonas húmedas, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38217 (LOU 38217).

DIPSACACEAE

Knautia nevadensis (Szabó) Szabó

-España: Ourense, Viana do Bolo, A Oura, 29TPG5942977014, 1110 m, 26/06/2015, en margen de bosque de *Quercus pyrenaica*, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55560 (LOU 55560).

Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria*

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia do Portinho da Areia do Norte, 29SMD6706857825, 10 m, 05/08/2016, en bordes de acantilados calizos, frecuente, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55776 (LOU 55776).

-España: Ourense, Cualedro, Rebordondo, 29TPG2111550456, 750 m, 16/05/2017, en herbazales en margen de camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55659 (LOU 55659).

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55594 (LOU 55594).

EQUISETACEAE

Equisetum palustre L.

-España: A Coruña, Ares, As Pezoas, 29TNJ6324208461, 15 m, 16/05/2015, prados encharcados, frecuente, *R. Pino*

Pérez & J.J. Pino Pérez, FBIGA 55523 (LOU 55523).

ERICACEAE

Erica arborea L.

-España: Pontevedra, O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3040062370, 30 m, 12/04/2003, en zonas húmedas, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38215 (LOU 38215).

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55689 (LOU 55689).

Erica tetralix L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en terrazas semi-encharcadas del río Xares, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55724 (LOU 55724).

-España: Pontevedra, O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3040062370, 30 m, 12/04/2003, en zonas húmedas, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38214 (LOU 38214).

EUPHORBIACEAE

Mercurialis ambigua L. fil.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55629 (LOU 55629).

FRANKENIACEAE

Frankenia laevis L.

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6893956709, 7 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55773 (LOU 55773).

GENTIANACEAE

Centaurium grandiflorum (Pers.) Ronniger subsp. *grandiflorum*

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521068220, 656 m, 26/06/2015, en terrazas aluviales, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55556 (LOU 55556).

Centaurium grandiflorum subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2823945638, 500 m, 06/06/2015, en zonas secas y soleadas entre *Cytisus*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55534 (LOU 55534).

GERANIACEAE

Erodium botrys (Cav.) Bertol.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, As Malladas, 29TPG3312433612, 430 m, 16/05/2017, en borde prados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55654 (LOU 55654).

-España: Pontevedra, O Rosal, As Eiras, 29TNG1731840905, 6 m, 12/04/2003, prados sobre el río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38211 (LOU 38211).

Erodium cicutarium subsp. *bipinnatum* Tourlet

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9965405038, 8 m, 18/02/2017, en dunas secundarias

con poca cobertura vegetal, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55641 (LOU 55641).

Erophila verna (L.) Chevall.

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, Alto da Veiguiña, 29TNG5618574657, 803 m, 09/04/2003, en prados con *Ulex*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38264 (LOU 38264).

Geranium columbinum L.

-España: A Coruña, Ares, Playa de Chanteiro, 29TNJ5640910767, 7 m, 16/05/2015, en taludes de dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55528 (LOU 55528).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38228 (LOU 38228).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38242 (LOU 38242).

Geranium dissectum L.

-España: Ourense, Oímbra, Penelas, 29TPG2716137617, 370 m, 19/06/2015, en prados de *Arrhenatheretum*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55547 (LOU 55547).

Geranium lucidum L.

-España: Lugo, Antas de Ulla, pr. Antas, San Xoán, 29TNH9113337456, 530 m, 30/05/2015, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55553 (LOU 55553).

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55699 (LOU 55699).

Geranium molle L.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55639 (LOU 55639).

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55683 (LOU 55683).

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55588 (LOU 55588).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38260 (LOU 38260).

Geranium rotundifolium var. *albiflorum* R. Pino & J.J. Pino var. nov.

Tipo: España: Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, 29TNG1718378727, 78 m, 25/04/2015, en prados de siega, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, *Holotypus* FBIGA 55518 (LOU 55518).

In pratis ad Darbo (Cangas, Pontevedra). Corolla prorsus

alba.

Se trata de una pequeña población aislada en un prado de siega que mantiene ejemplares con flores blancas desde hace al menos 15 años.

-España: Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, 29TNG1718378727, 78 m, 25/04/2015, en prados de siega, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, *Isotypus* FBIGA 55519 (LOU 55519).

Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz
-España: Lugo, Antas de Ulla, pr. Antas, San Xoán, 29TNH9113337456, 530 m, 30/05/2015, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55554 (LOU 55554).

Pelargonium vitifolium (L.) L'Hér.

-España: A Coruña, Ares, Playa de Chanteiro, 29TNJ5635710813, 7 m, 16/05/2015, en cantil arenoso sobre la playa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55529 (LOU 55529).

GRAMINEAE

Anthoxanthum amarum Brot.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38243 (LOU 38243).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38254 (LOU 38254).

Briza maxima L.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3549635773, 480 m, 16/05/2017, en bordes de caminos, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55754 (LOU 55754).

Chaetopogon fasciculatus subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M. Laínz

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Cabo Pequeño, 29TNG1132477422, 3 m, 19/04/2015, en litosuelos del roquederos sobre el litoral en la costa de la ensenada de Barra, escasa, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, FBIGA 55517 (LOU 55517).

Cynosurus cristatus L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón Pena Pausa, valle del Xares, 29TPG7432679978, 1100 m, 27/06/2015, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55582 (LOU 55582).

Koeleria glauca (Schrad.) DC.

-España: A Coruña, Ares, Playa de Chanteiro, 29TNJ5640910767, 7 m, 16/05/2015, en taludes de dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55527 (LOU 55527).

GUTTIFERAE

Hypericum humifusum L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón, valle del Xares, 29TPG7472479995, 1155 m, 27/06/2015, en zonas encharcadas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55574 (LOU 55574).

Hypericum linariifolium Vahl

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del

Xares, 29TPG7470280034, 1155 m, 27/06/2015, en taludes del camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55569 (LOU 55569).

IRIDACEAE

Crocus serotinus Salisb.

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, Alto do Campo, 29TPG8501883761, 1772 m, 07/10/2017, en prados alpinos, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55749 (LOU 55749).

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, Alto da Veiguiña, 29TNG5618574657, 803 m, 09/04/2003, en prados con *Ulex*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38265 (LOU 38265).

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Cabo -Home, 29TNG1101678316, 50 m, 21/02/2016, en suelos esqueléticos rodeados de *Erica cinerea* y *Ulex europaeus*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55617 (LOU 55617).

Romulea clusiana (Lange) Nyman

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55624 (LOU 55624).

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1098777997, 10 m, 21/02/2016, en dunas secundarias, en bosque de pinos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55618 (LOU 55618).

-España: Pontevedra, Cangas, O Hío, Donón, Playa de Melide, 29TNG1086977775, 12 m, 15/03/2015, en dunas secundarias bajo *Pinus pinaster*, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55765 (LOU 55765).

JUNCACEAE

Luzula campestris (L.) DC.

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, 29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38284 (LOU 38284).

-España: Pontevedra, Cangas, Montaña Areamilla, 29TNG1699377407, 10 m, 09/03/2003, en prados del litoral, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38270 (LOU 38270).

Luzula lactea (Link) E. Mey.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7473379980, 1150 m, 27/06/2015, en zonas de matorral con escasa cobertura, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55567 (LOU 55567).

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada, 29TPG4618172666, 1300 m, 11/07/2015, en borde de prados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55603 (LOU 55603).

LABIATAE

Ajuga reptans L.

-España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, O Trogal, 29TPG6553150669, 1014 m, 11/06/2017, en prados húmedos de corte entre matorral de *Cytisus* y *Pterospartum*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55741 (LOU 55741).

Lavandula pedunculata (Miller) Cav.

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2823945638, 500 m, 06/06/2015, en zonas termófilas

con *Quercus suber*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55532 (LOU 55532).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38248 (LOU 38248).

Melittis melissophyllum L. subsp. *melissophyllum*

-España: Ourense, Viana do Bolo, A Oura, 29TPG5942977014, 1110 m, 26/06/2015, en margen de bosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55559 (LOU 55559).

-España: Pontevedra, Vigo, Bembrive, San Cibrán, 29TNG2643570390, 210 m, 06/05/2016, al lado de un arroyo, escasa, *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 55613 (LOU 55613).

Misopates orontium (L.) Raf.

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2823945638, 500 m, 06/06/2015, en zonas aridas con *Cytisus* sp., frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55536 (LOU 55536).

Stachys officinalis (L.) Trevis.

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada, 29TPG4618172666, 1300 m, 11/07/2015, en borde de prados húmedos, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55601 (LOU 55601).

Thymus caespititius Brot.

-España: Ourense, Monterrei, Castillo de Monterrei, 29TPG2830345472, 490 m, 19/06/2015, es potencialmente un *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae* (facies *Quercetum rotundifolia*), sustituido por un retamar, con pinos (*P. pinaster*) y debajo de ellos un *Ericetum*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55550 (LOU 55550).

Thymus mastichina L. subsp. *mastichina*

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2823945638, 500 m, 06/06/2015, en zonas aridas con *Cytisus* sp., frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55535 (LOU 55535).

Thymus pulegioides L.

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, 29TPG8639187711, 1764 m, 07/10/2017, en prados alpinos, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55744 (LOU 55744).

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Boca de Busticovo, 29TPG4437175427, 1420 m, 11/07/2015, en prados ralos cerca de los caminos, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55768 (LOU 55768).

LEGUMINOSAE

Anthyllis vulneraria subsp. *iberica* (W. Becker) Cullen

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9965405038, 8 m, 18/02/2017, en dunas primarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55642 (LOU 55642).

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55686 (LOU 55686).

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2823945638, 500 m, 06/06/2015, en laderas y taludes, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55539 (LOU 55539).

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55685 (LOU 55685).

Echinopartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55693 (LOU 55693).

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, La Cabrita, 29TPG8448083060, 1772 m, 07/10/2017, en roquedo de pizarras, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55747 (LOU 55747).

Genista ancistrocarpa Spach

-España: Pontevedra, O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3040062370, 30 m, 12/04/2003, en zonas húmedas, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38219 (LOU 38219).

-España: Pontevedra, O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3040062370, 30 m, 12/04/2003, en zonas húmedas, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38222 (LOU 38222).

Genista florida L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7637480119, 1187 m, 10/06/2017, en prados de siega abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55717 (LOU 55717).

Genista hystrix Lange

-España: Ourense, Viana do Bolo, Caldesiños, 29TPG5521068220, 656 m, 26/06/2015, en terrazas aluviales, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55558 (LOU 55558).

Genista obtusiramea Spach

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en prados de siega abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55722 (LOU 55722).

Lathyrus latifolius

-España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, 29TNG2761496383, 5 m, 13/07/2017, en zonas nitrificadas al borde de la marisma, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55796 (LOU 55796).

Lotus corniculatus L. subsp. *delortii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & J. Vigo

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55697 (LOU 55697).

Lotus creticus L.

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6893956709, 7 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55772 (LOU 55772).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55788 (LOU 55788).

Lotus glaber Mill.

-España: Segovia, El Espinar, Alto de Zamorra, 30TUL9062811396, 1303 m, 25/07/2015, en borde de autopista, frecuente, *R. Pino Pérez & A. Pino García*, FBIGA 55611 (LOU 55611).

Lotus hispidus DC.

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en prados y herbazales entre *Cytisus*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55645 (LOU 55645).

Lupinus angustifolius L. subsp. *angustifolius*

-España: Pontevedra, O Rosal, As Eiras, 29TNG1731840905, 6 m, 12/04/2003, prados sobre el río Miño, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38208 (LOU 38208).

Lupinus gredensis Gand.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6709853315, 1090 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55701 (LOU 55701).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, prope Ponte, 29TPG7375279757, 1115 m, 10/06/2017, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55737 (LOU 55737).

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, As Malladas, 29TPG3312433612, 430 m, 16/05/2017, en borde de prados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55651 (LOU 55651).

Lupinus luteus L.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, As Malladas, 29TPG3312433612, 430 m, 16/05/2017, en zona de vid abandonada, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55653 (LOU 55653).

Medicago polymorpha L.

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0949051715, 10 m, 20/05/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55665 (LOU 55665).

Ononis ramosissima Desf.

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55785 (LOU 55785).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55786 (LOU 55786).

Ornithopus compressus L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas,

29TPG7641980124, 1190 m, 10/06/2017, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55712 (LOU 55712).

Scorpiurus sulcatus L.

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0935852272, 10 m, 20/05/2017, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55664 (LOU 55664).

Trifolium arvense L.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55684 (LOU 55684).

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en prados y herbazales entre *Cytisus*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55643 (LOU 55643).

Trifolium arvense L. var. *arvense*

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2848745607, 480 m, 06/06/2015, en taludes, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55537 (LOU 55537).

Trifolium campestre Schreb.

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en prados y herbazales entre *Cytisus*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55644 (LOU 55644).

Trifolium subterraneum L.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38240 (LOU 38240).

Ulex minor Roth

-España: Pontevedra, O Porriño, Gándaras de Budiño, 29TNG3040062370, 30 m, 12/04/2003, en zonas húmedas, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38220 (LOU 38220).

Vicia angustifolia L.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3549635773, 480 m, 16/05/2017, en prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55755 (LOU 55755).

Vicia benghalensis L.

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0935652386, 7 m, 20/05/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55661 (LOU 55661).

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en herbazales en margen de camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55650 (LOU 55650).

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3549635773, 480 m, 16/05/2017, en prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55756 (LOU 55756).

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Cabo de Home, 29TNG1144578409, 58 m, 07/06/2015, en zona de eucalipital, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55543

(LOU 55543).

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Viñó, 29TNG1348679677, 110 m, 07/05/2016, en margen de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55616 (LOU 55616).

Vicia cracca L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7447479992, 1140 m, 27/06/2015, en pastos de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55563 (LOU 55563).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en prados de siega abandonados, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55723 (LOU 55723).

Vicia hirsuta (L.) Gray

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en herbazales en margen de camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55652 (LOU 55652).

LILIACEAE

Erythronium dens-canis L.

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, Alto da Veiguiña, 29TNG5618574657, 803 m, 09/04/2003, en prados con *Ulex*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38268 (LOU 38268).

Ornithogalum pyrenaicum L.

-España: Ourense, A Veiga, A Oura, 29TPG5942977014, 1110 m, 27/06/2015, en matorral de *Quercus pyrenaica*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55571 (LOU 55571).

Paradisea lusitanica (Cout.) Samp.

-España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, O Erbedo, 29TPG6479449981, 910 m, 04/06/2017, en zona umbría y sobre un regato, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55707 (LOU 55707).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, Pontón das Olgas, valle del Xares, 29TPG7636380022, 1190 m, 27/06/2015, en la orilla del río Xares, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55579 (LOU 55579).

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

-España: Pontevedra, Vigo, Bembrive, San Cibrán, 29TNG2643570390, 210 m, 06/05/2016, al lado de un arroyo, frecuente, *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 55614 (LOU 55614).

MALVACEAE

Lavatera arborea L.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9952405270, 10 m, 18/02/2017, en roquedos sobre el mismo litoral, orientados al N, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55636 (LOU 55636).

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0971651624, 12 m, 20/05/2017, en dunas terciarias removidas y nitrificadas, frecuente, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55668 (LOU 55668).

Malva neglecta Wallr.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55728 (LOU 55728).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7419679914, 1132 m, 10/06/2017, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55733 (LOU 55733).

Malva parviflora L.

-España: Pontevedra, Cangas, prope Cangas, O Forte, 29TNG1808179058, 3 m, 20/06/2017, en terrenos removidos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55760 (LOU 55760).

Malva sylvestris L.

-España: Segovia, El Espinar, Alto de Zamorra, 30TUL9062811396, 1303 m, 25/07/2015, en borde de autopista, frecuente, *R. Pino Pérez & A. Pino García*, FBIGA 55610 (LOU 55610).

Malva tournefortiana L.

-España: Ourense, A Mezquita, prope Castromil, 29TPG6721552557, 1020 m, 04/06/2017, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55705 (LOU 55705).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, Pontón das Olgas, valle del Xares, 29TPG7642280044, 1190 m, 27/06/2015, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55578 (LOU 55578).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, prope Ponte, 29TPG7375279757, 1115 m, 10/06/2017, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55738 (LOU 55738).

ONAGRACEAE

Epilobium angustifolium L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón Pena Pausa, valle del Xares, 29TPG7340479686, 1130 m, 27/06/2015, en bordes de caminos orlados de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55584 (LOU 55584).

Oenothera stricta Link subsp. *stricta*

-España: A Coruña, Ares, Playa de Chanteiro, 29TNJ5640910767, 7 m, 16/05/2015, en cantil arenoso sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55525 (LOU 55525).

ORCHIDACEAE

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

-España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, O Erbedo, 29TPG6479449981, 910 m, 04/06/2017, en zona umbría y sobre un regato, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55708 (LOU 55708).

-España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, O Trogal, 29TPG6553150669, 1014 m, 11/06/2017, en prados húmedos de corte entre matorral de *Cytisus* y *Pterospartum*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55740 (LOU 55740).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en terrazas aluviales del río Xares, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55727 (LOU 55727).

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada, 29TPG4521572686, 1301 m, 11/07/2015, en prados encharcados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55599 (LOU 55599).

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada, 29TPG4456474329, 1340 m, 11/07/2015, en prados encharcados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55600 (LOU 55600).

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada,

29TPG4618172666, 1300 m, 11/07/2015, en prados encharcados, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55606 (LOU 55606).

Orchis coriophora L.

-España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, O Trogal, 29TPG6553150669, 1014 m, 11/06/2017, en prados húmedos de corte entre matorral de *Cytisus* y *Pterospartum*, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55739 (LOU 55739).

OROBANCHACEAE

Orobanche minor Sm.

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2848745607, 480 m, 06/06/2015, en márgenes de camino sobre *Trifolium arvense*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55538 (LOU 55538).

PAPAVERACEAE

Glaucium flavum Crantz

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9969004915, 5 m, 18/02/2017, en dunas primarias y secundarias, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55635 (LOU 55635).

PITTIOSPORACEAE

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton

-España: A Coruña, Ares, Playa de Chanteiro, 29TNJ5643210753, 7 m, 16/05/2015, en cantil arenoso sobre la playa, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55531 (LOU 55531).

PLANTAGINACEAE

Plantago coronopus L. subsp. *coronopus*

-España: A Coruña, Ares, Playa de Chanteiro, 29TNJ5640910767, 7 m, 16/05/2015, en taludes de dunas secundarias, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55526 (LOU 55526).

Plantago holosteum Scop.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en terrazas aluviales del río Xares, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55729 (LOU 55729).

PLUMBAGINACEAE

Armeria duriaei Boiss.

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, Alto do Campo, 29TPG8501883761, 1772 m, 07/10/2017, en prados alpinos, algo húmedos, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55751 (LOU 55751).

Armeria pubigera (Desf.) Boiss.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9952405270, 10 m, 18/02/2017, en talud sobre el mar, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55631 (LOU 55631).

Armeria transmontana (Samp.) Lawr.

-España: Ourense, A Mezquita, Os Meiriños, 29TPG6112253685, 980 m, 04/06/2017, en prados algo encharcados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55676 (LOU 55676).

Armeria welwitschii Boiss.

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas se-

cundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55783 (LOU 55783).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55787 (LOU 55787).

Limonium multiflorum Erben

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia do Portinho da Areia do Norte, 29SMD6706857825, 10 m, 05/08/2016, en bordes de acantilados calizos, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55777 (LOU 55777).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia do Portinho da Areia do Norte, 29SMD6706857825, 10 m, 05/08/2016, en bordes de acantilados calizos, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55779 (LOU 55779).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia do Portinho da Areia do Norte, 29SMD6706857825, 10 m, 05/08/2016, en bordes de acantilados calizos, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55780 (LOU 55780).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55794 (LOU 55794).

Limonium nydeggeri Erben

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia do Portinho da Areia do Norte, 29SMD6706857825, 10 m, 05/08/2016, en bordes de acantilados calizos, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55778 (LOU 55778).

Limonium virgatum (Willd.) Fourr.

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia da Almagreira, 29SMD7309258899, 11 m, 05/08/2016, en roquedos sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55781 (LOU 55781).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia da Almagreira, 29SMD7309258899, 11 m, 05/08/2016, en roquedos sobre la playa, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55782 (LOU 55782).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55789 (LOU 55789).

POLYGALACEAE

Polygala microphylla L.

-España: Ourense, Monterrei, Atalaya de Monterrei, 29TPG2848745607, 480 m, 06/06/2015, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55540 (LOU 55540).

POLYGONACEAE

Rumex bucephalophorus subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil.

-España: Ourense, Ribadavia, Cantera, 29TNG6996881528, 150 m, 09/04/2003, en talud sobre la carretera, abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38272 (LOU 38272).

Rumex induratus Boiss. & Reut.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del

río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38229 (LOU 38229).

PRIMULACEAE

Anagallis monelli L.

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0935652386, 7 m, 20/05/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55662 (LOU 55662).

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55791 (LOU 55791).

RANUNCULACEAE

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, Alto da Veiguiña, 29TNG5618574657, 803 m, 09/04/2003, en prados con *Ulex*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38267 (LOU 38267).

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, 29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38287 (LOU 38287).

Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55590 (LOU 55590).

Ranunculus longipes Cutanda

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón, valle del Xares, 29TPG7607680026, 1190 m, 27/06/2015, en zonas encharcadas, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55576 (LOU 55576).

Ranunculus ololeucos var. *ololeucos* J. Lloyd

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, 29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38281 (LOU 38281).

Ranunculus parviflorus L.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38236 (LOU 38236).

Ranunculus peltatus Schrank subsp. *peltatus*

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, Pontón das Olgas, valle del Xares, 29TPG7642280044, 1190 m, 27/06/2015, sobre la superficie del agua del río Xares, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55577 (LOU 55577).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7645480036, 1189 m, 10/06/2017, en el río Xares, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55731 (LOU 55731).

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. var. *penicillatus*

-España: Lugo, Antas de Ulla, Santa Mariña de Castro de Amarante, Frádegas, 29TNH8561842657, 445 m, 30/05/2015, en la superficie del agua del río Ulla, localmente abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55555 (LOU 55555).

ROSACEAE

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7473379980, 1150 m, 27/06/2015, en prados húmedos, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55565 (LOU 55565).

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, 29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38280 (LOU 38280).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38230 (LOU 38230).

RUBIACEAE

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en bordes de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55719 (LOU 55719).

Sherardia arvensis L.

-España: Ourense, Monterrei, Infesta, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en margen de camino sobre monte quemado, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55759 (LOU 55759).

SALICACEAE

Salix salviifolia Brot.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38233 (LOU 38233).

SANTALACEAE

Osyris alba L.

-España: A Coruña, Ares, As Pezoas, 29TNJ6324208461, 15 m, 16/05/2015, prados encharcados, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55521 (LOU 55521).

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga granulata L.

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3549635773, 480 m, 16/05/2017, en taludes sobre el río, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55657 (LOU 55657).

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55688 (LOU 55688).

Anarrhinum durimimum (Brot.) Pers.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38246 (LOU 38246).

Antirrhinum cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Rothm.

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55795 (LOU 55795).

Linaria elegans Cav.

-España: Ourense, A Mezquita, Os Meiriños, 29TPG6112253685, 980 m, 04/06/2017, en prados algo encharcados, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55672 (LOU 55672).

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55698 (LOU 55698).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7473379980, 1150 m, 27/06/2015, en suelos pobres de prados abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55566 (LOU 55566).

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7641980124, 1190 m, 10/06/2017, en prados abandonados tras un incendio, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55715 (LOU 55715).

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en suelos quemados recientemente, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55648 (LOU 55648).

-España: Pontevedra, Agolada, Romariz, O Cotiño, 29TNH8212335353, 600 m, 30/05/2015, en cultivos abandonados, localmente abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55551 (LOU 55551).

Linaria polygalaefolia Hoffmgg. & Link

-España: A Coruña, Illa de Arousa, Xidoiro, 29TNH0820109958, 4 m, 10/03/2003, en dunas secundarias, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38274 (LOU 38274).

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. *polygalifolia*

-España: Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, playa de Melide, 29TNG1111078013, 10 m, 21/02/2016, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55622 (LOU 55622).

Linaria saxatilis (L.) Chaz.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55695 (LOU 55695).

Linaria sparteae (L.) Willd.

-España: Ourense, Monterrei, Castillo de Monterrei, 29TPG2861745151, 490 m, 19/06/2015, en zonas secas y soleadas entre *Quercus ilex*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55544 (LOU 55544).

-España: Ourense, Monterrei, Guimarei, Covas, 29TPG2248548306, 630 m, 16/05/2017, en suelos quemados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55647 (LOU 55647).

-España: Ourense, Oímbra, Penelas, 29TPG2716137617, 370 m, 19/06/2015, en prados de *Arrhenatheretum*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55548 (LOU 55548).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38226 (LOU 38226).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del

río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38251 (LOU 38251).

Linaria supina (L.) Chaz.

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, Alto do Campo, 29TPG8501883761, 1772 m, 07/10/2017, en prados alpinos, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55750 (LOU 55750).

-España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Sierra de Trevinca, Alto do Campo, 29TPG8501883761, 1772 m, 07/10/2017, en prados alpinos, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55752 (LOU 55752).

Melampyrum pratense subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55720 (LOU 55720).

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

-España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, O Trogal, 29TPG6553150669, 1014 m, 11/06/2017, en prados húmedos de corte entre matorral de *Cytisus* y *Pterospartum*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55742 (LOU 55742).

Rhinanthus minor L.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7419679914, 1132 m, 10/06/2017, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55732 (LOU 55732).

Scrophularia canina L.

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38259 (LOU 38259).

Veronica arvensis L.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55626 (LOU 55626).

SMILACACEAE

Smilax aspera L.

-Portugal: Beira Litoral, Quiaios, Playa de Quiaios, 29TNE0949051715, 10 m, 20/05/2017, en dunas terciarias removidas y nitrificadas, abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55666 (LOU 55666).

SOLANACEAE

Physalis peruviana L.

-España: Pontevedra, Bueu, cerca de la playa de Beluso, 29TNG1674286263, 30 m, 21/10/2017, en margen de carretera, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55798 (LOU 55798).

UMBELLIFERAE

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch

-España: Ourense, Vilariño de Conso, A Cenza, A Coutada, 29TPG4521572686, 1301 m, 11/07/2015, en suelos húmedos desnudos cerca del embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55598 (LOU 55598).

Conium maculatum L.

-España: Pontevedra, Cangas, Eucaliptal de Massó,

29TNG1741377714, 5 m, 5/03/2003, en tierras nitrificadas del litoral, localmente abundante, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38290 (LOU 38290).

Conopodium majus (Gouan) Loret

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en prados de siega abandonados, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55726 (LOU 55726).

Eryngium campestre L.

-España: Ourense, Monterrei, Castillo de Monterrei, 29TPG2865845160, 495 m, 19/06/2015, en zonas secas y soleadas entre *Quercus ilex*, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55545 (LOU 55545).

-España: Pontevedra, O Rosal, As Eiras, 29TNG1731840905, 6 m, 12/04/2003, prados sobre el río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38204 (LOU 38204).

-España: Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG3504455895, 13 m, 12/04/2003, en prados cerca del río Miño, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38241 (LOU 38241).

Eryngium tenue Lam.

-España: Ourense, Monterrei, Castillo de Monterrei, 29TPG2861745151, 490 m, 19/06/2015, en zonas secas y soleadas entre *Quercus ilex*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55546 (LOU 55546).

Eryngium tenue Lam.

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55591 (LOU 55591).

Ferulago capillaris (Spreng.) Cout.

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, escasa, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55587 (LOU 55587).

Thapsia villosa L. subsp. *villosa*

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón, valle del Xares, 29TPG7461879971, 1150 m, 27/06/2015, en zonas de escasa cobertura del matorral, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55572 (LOU 55572).

URTICACEAE

Urtica membranacea Poir.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55628 (LOU 55628).

VALERIANACEAE

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.

-España: Ourense, A Mezquita, Castromil, sobre regueiro das Estibadas, Os Campos, 29TPG6701652812, 1060 m, 04/06/2017, en monte rocoso con *Erica arborea* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55680 (LOU 55680).

Valeriana officinalis L. subsp. *officinalis*

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, As Vereas, valle del Xares, 29TPG7447479992, 1140 m, 27/06/2015, en las ori-

llas del río Xares, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55562 (LOU 55562).

Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. *locusta*

-España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3549635773, 480 m, 16/05/2017, en prados encharcados, localmente frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55658 (LOU 55658).

VERBENACEAE

Verbena bonariensis L.

-Portugal: Beira Litoral, Porto, Moimenta, Fonte, 29TNF2354372972, 35 m, 20/05/2017, en borde de maizal, muy abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55669 (LOU 55669).

VIOLACEAE

Viola bubanii Timb.-Lagr.

-España: Ourense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7642680000, 1187 m, 10/06/2017, en prados de siega, localmente frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55718 (LOU 55718).

Viola kitaibeliana Schult.

-España: A Coruña, Ribeira, Isla Vionta, 29TMH9959405154, 12 m, 18/02/2017, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55625 (LOU 55625).

-España: Ourense, Viana do Bolo, As Lombas, 29TPG5509071436, 673 m, 11/07/2015, en talud, en sotobosque de *Quercus pyrenaica*, sobre el embalse, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 55597 (LOU 55597).

Viola riviniana Rchb.

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, 29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38279 (LOU 38279).

-España: Pontevedra, A Cañiza, Fontefría, 29TNG5618574657, 803 m, 15/03/2003, en monte bajo de *Ulex* y *Pterospartum*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 38285 (LOU 38285).

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris L.

-Portugal: Estremadura, Peniche, Praia de Peniche de Cima, 29SMD6902256688, 4 m, 05/08/2016, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, FBIGA 55792 (LOU 55792).

AGRADECIMIENTOS

Nuestro reconocimiento al personal del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra) de la Xunta de Galicia, por la ayuda prestada y las facilidades para el manejo del herbario LOU. Agradecemos la labor de todos los colectores de los diferentes ejemplares citados en este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. 1992. *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.
 CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2015. *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVII, XVIII, XX, XXI. Real

Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE,
D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (eds.). 1964-1980.

Flora Europaea. Vols. I, II, III, IV, V. University Press,
Cambridge.

Fig. 1. Distribución de las recolecciones. Puntos rojos: localidades de las plantas herborizadas.
Fig. 1. Distribution of recollections. Red spots: localities of plants in herbaria.